

Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología

Molusco del año 2022-23: Conidae en aguas españolas

CERTIFICADO PARTICIPACIÓN

D. Antonio Caballero Foncubierta, ha participado como asistente en el **Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología. Molusco del año 2023: Conidae en aguas españolas**, organizado conjuntamente por La Sociedad Española de Malacología (SEM) y la Universidad de Cádiz, celebrado del 14 al 16 de septiembre de 2023.

Cádiz, 16 de septiembre de 2023

Edo: Juan Carlos García Galindo
Secretario Comité Organizador

Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología

Molusco del año 2022-23: Conidae en aguas españolas

CERTIFICADO PARTICIPACIÓN: COMUNICACIÓN POSTER

D. Antonio Caballero Foncubierta, ha presentado la comunicación en formato póster titulado “Estudio venómico del caracol cono de Cabo Verde *Kalloconus trochulus* (Gastropoda, Conidae)” en el **Foro Malacológico de la Sociedad Española de Malacología. Molusco del año 2023: Conidae en aguas españolas**, organizado conjuntamente por La Sociedad Española de Malacología (SEM) y la Universidad de Cádiz, celebrado del 14 al 16 de septiembre de 2023.

Cádiz, 16 de septiembre de 2023

Fdo: Juan Carlos García Galindo
Secretario Comité Organizador

